

ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ НОАНЪАНАВИЙ ВОСИТАЛАР ВА УСУЛЛАР БИЛАН ЯХШИЛАШ

Н.Х.Умаров¹

ФБ 01-20

Кручинина Ж.²

Махмудалиев Ж.³

¹⁻²⁻³Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Футбол назарияси ва услубияти кафедраси ўқитувчиси
nurikumarov156@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402827>

Аннотация. Мақолада талабаларнинг ноанъанавий жисмоний тарбия усулларидан фойдаланган ҳолда чидамлилиги ва функционал қобилиятларини ривожлантириш масалалари ёритилган ва очиб берилган.

Калит сўзлар. Мини-футбол, камондан ўқ отиш, жисмоний ҳолат, чидамлилик, жисмоний тайёргарлик, Купер тести, Яроцкий, тести, Руфьер тести.

Аннотация. В статье освещаются и раскрываются вопросы развития выносливости и функциональных способностей своих студентов с использованием нетрадиционных методов физического воспитания

Ключевые слова. Мини-футбол, стрельба из лука, физическое состояние, выносливость, физическая подготовка, тест Купера, Яроцкий, тест, тест Руфье.

Annotation. The article highlights and reveals the issues of developing the endurance and functional abilities of their students using non-traditional methods of physical education.

Keywords. Mini-football, archery, physical condition, endurance, physical fitness, Cooper test, Yaroski, test, Rufier test.

Кириш. Сўнгги йилларда рус ва хорижий физиологлар талаба ёшларининг функционал ҳолати динамикасини ўрганишга катта ётибор беришни бошладилар.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, талабаларнинг стандарт Давлат дастури бўйича жисмоний тарбия билан шуғулланиш истаги ўртача 15% дан 35% гача, аммо яқинда пайдо бўлган янги ва ноанъанавий жисмоний машқлар ва спорт турлари ёш талабаларнинг катта ётиборини жалб қилмоқда. Масалан, мини-футбол, камондан ўқ отиш, karate, армрестлинг, бадий гимнастика, батминтон, фитнес, стол теннис каби ўқув воситалари жуда кенг қўлланилади.

Жисмоний тарбия фаолиятининг ушбу шакллари ва воситалари Олий ўқув юртларида ўтказиладиган жисмоний тарбия ва спорт дарсларида кенг қўлланилиши табиийдир .

Спорт юриш, югуриш, велосипед, сузиш, турли хил ешкак ешиш каби анъанавий чидамлик машқларини қўллаш пайтида танани чуқур қайта қуриш, чарчоққа қарши туриш ва ҳар хил турдаги юкларга бардош бериш таъминлайди-жисмоний, ҳиссий, ақлий қобилиятларини тарбиялайди.

Шу билан бирга, чидамликни ривожлантириш ва жисмоний ҳолатни яхшилаш учун самарали қўлланиладиган югуриш, спорт билан юриш, сакраш каби анъанавий циклик машқлар ҳар доим ҳам ўқувчиларнинг маълум бир контингенти томонидан тўлиқ қўлланилмаслигини таъкидлаш лозим. Бу намуна тўғрисида жисмоний ҳолатини кам даражада тайёргарлик ва махсус тиббиёт бўлимлари талабалари билан, айниқса, яққол намоён бўлади. Бундан ташқари, циклик машқларнинг анъанавий турлари (югуриш, спортча юриш, ешкак ешиш) ҳаракат техникасини тўғри бажаришни ва талабанинг қўшимча тайёргарлигини талаб қилади. Жисмоний тарбия амалиётида талабалар томонидан анъанавий циклик машқлардан нотўғри фойдаланиш тананинг функционал тизимларининг ортиқча юкланиши (нафас олиш, юрак-қон томир) шикастланиши каби бир қатор салбий омилларга олиб келиши мумкинлиги аниқланган.

Шунга қарамай, чидамлик талабаларнинг жисмоний тайёргарлиги даражасини ошириш учун жисмоний тарбия дарсларида ривожланиши керак бўлган асосий фазилатлардан биридир. Чидамлик, шунингдек, меҳнат ва спорт фаолиятида ўзига хос намоён бўладиган инсон танасининг умумий хусусиятидир. Шунини ҳам таъкидлаш керакки, чидамликни ривожлантириш орқали инсон тананинг барча функционал тизимларини мустаҳкамлайди ва саломатлик даражасини оширади. Бундай ҳолда, асаб, мушак ва гормонал тизимлар кучли жисмоний ва руҳий стрессларга яхши тайёрланган. Бу омиллар, ўз навбатида, ҳар қандай касб ва спортда муваффақиятли фаолият учун муҳим шартлардир.

Тадқиқотнинг мақсади ноанъанавий воситалар ва усуллардан фойдаланиш асосида чидамлик ва жисмоний тайёргарлик даражасини оширишдир.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: илмий-услубий ва махсус адабиётларни таҳлил қилиш, педагогик кузатишлар, талабаларнинг чидамлиги ва жисмоний ҳолатини синаш, педагогик эксперимент, математик статистика усуллари.

Тадқиқот натижалари.

Тадқиқот Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва Спорт университетида ўтказилди. Талабалар иккита гуруҳга бўлинган: назорат гуруҳи (n=15) ва экспериментал гуруҳ (n=15). Ўрганилган талабалар гуруҳлари чидамлилиқ ва жисмоний ҳолат жиҳатидан бир хил еди. Назорат гуруҳи анъанавий жисмоний тарбия дастуридан фойдаланган, экспериментал гуруҳ асосан бир қатор ноанъанавий фанлардан фойдаланган.

Талабалар гуруҳлари фақат еркаклар контингентидан иборат бўлиб, улар учун тестлар ва кўрсаткичларнинг маълум бир гуруҳи тақдим етилади, уларнинг даражаси аёллар контингенти вакиллари кўрсатган даражадан сезиларли даражада фарқ қилади. Педагогик эксперимент 6 ой давомида ўтказилди ва икки босқични ўз ичига олди-дастлабқи ва якуний. Тадқиқот давомида талабаларнинг чидамлилиғи ва жисмоний ҳолатини кўрсатиш учун намуналар ва тестлардан фойдаланилди. Қуйидаги тест ва тестлардан фойдаланилган: Купер тести (12 дақиқа давомида иложи борича узоқ масофага югуриши), дам олиш юрак уриши, ортостатик тест, Яроцкий, тести, Руфиер тести. Намуналар ва тестлар юқори даражадаги ишончлилиққа ега, чунки улар анъанавий равишда жисмоний тарбия дастурида, тиббий назорат амалиётида ва спорт тиббиётида қўлланилади. Экспериментал материални статистик қайта ишлаш сўз, Excel, ва Стат Софт Статистика 6.0 дастурий таъминот тўплами ёрдамида амалга оширилди.

Педагогик экспериментнинг дастлабқи босқичида назорат ва экспериментал гуруҳлардаги чидамлилиқ ва жисмоний ҳолат даражаси сезиларли фарқларга ега емас еди, бу икки намунали т-мезон билан тасдиқланган (1-жадвал).

1-жадвал-педагогик экспериментнинг дастлабқи босқичида талабаларнинг чидамлилиғи ва жисмоний ҳолати кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=15)	Тажриба гуруҳи (n=15)	Икки-намуна т-синов		
			t	p	тп танқидий
Соорер тест (узунлиғи билан километр)	1,93 да 0,19	1,92 да 0,20	0,42	0,48	1,70
Дам	юрак тезлиғи	80.70 да 2.37	0.17	0.43	1.70

	80.85 да 2.35				
Ортхостатис тест (юррак тезлиги фарқ)	20.20 да 1.38	20.12 да 1.55	0.1 1	0.4 5	1.70
Проба Яроцкй тест (вақт ичида сония.)	22,93±1,52	22,88±1,43	0,0 4	0,4 8	1,70
Проба Руфиер намунаси(индекс)	12,35±0,96	12,41±0,71	0,2 0	0,4 2	1,70

Маълумотларни таҳлил қилиб (1-жадвал) шуни айтишимиз мумкинки, тадқиқотнинг ушбу босқичида назорат ва экспериментал гуруҳлар вакилларида чидамлик ва жисмоний ҳолат даражаси истисносиз барча кўрсаткичларда паст бўлган. Шуни таъкидлаш керакки, барча кўрсаткичлар даражасини пасайтиришнинг бу таъсири тизимли жисмоний тарбия дарсларида узоқ танаффус (ёз) натижасида олинган. Педагогик экспериментнинг дастлабки босқичи ўқув йилининг бошида (сентябр) ўтказилди. Шуни таъкидлаш керакки, тадқиқотнинг ушбу босқичида ўтган ўқув йилидаги (Май) даражага еришиш учун жисмоний тайёргарлик ва чидамликнинг барча кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилаш керак еди. Шунинг учун анъанавий ёки экспериментал воситалар ва жисмоний тарбия усулларини мунтазам равишда қўллаш зарурати туғилди.

Талабаларнинг назорат ва экспериментал гуруҳларида чидамлик ва жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларининг ўсиши педагогик экспериментнинг якуний босқичида содир бўлди (2-жадвал).

2-жадвал-педагогик экспериментнинг якуний босқичида талабаларнинг чидамлиги ва жисмоний ҳолати кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=15)	Тажриба гуруҳи (n=15)	Икки-намуна т-синов тп т-танқидий Соорег тест (узунлиги километр) т-мезон		
			t	p	t-критик қиймат
Купер синови	2.07 да 0.16	2.25 да 0.11	6.47	0.00	1.70

(узунлиги километрда)					1	
Дам	юрак тезлиги 78.40 да 1.84	74.87 да 2.36	4.10	0.00 1	1.70	
Ортхостатис тест (юрак тезлиги фарқ)	18,69 да 1,13	15,82 да 1,36	5,75	0,00 1	1,70	
Проба Яроцкй тест (вақт ичида сония.)	24,58±0,86	27,47±1,49	6,33	0,00 1	1,70	
Проба Руфиер намунаси(индекс)	11.64±0.81	10.63±0.48	3.63	0.00 1	1.70311	

Экспериментал гуруҳ 2-жадвалдаги маълумотларга асосланиб, чидамлилиқ ва жисмоний ҳолатнинг барча кўрсаткичлари бўйича назорат гуруҳидан устун еди. Назорат гуруҳида выносливостиСоорег тести каби чидамлилиқ индекси даражаси экспериментал гуруҳга қараганда анча паст еди. Кўрсаткичдаги бу натижа назорат гуруҳи standart давлат дастурининг умумий қабул қилинган воситаларидан фойдаланганига қарамай, масалан, курс давомида югуриш ва юриши ва ҳар бир дарсда барча воситаларнинг 10-20%, 110 дан 170 зарба/мин. Шунга қарамай, экспериментал гуруҳ ҳар бир дарсда барча воситаларнинг 70% миқдорида ноанъанавий машқларни 120 дан 150 гача зарба режимларида узоқ вақт давомида қўллаш натижасида юқори чидамлилиқ даражасига ега еди. Синфдаги қолган 30% вақтни ташкилий масалалар, исиниш ва тўхташ егаллайди. Назорат гуруҳининг айрим талабаларида дам олишда педагогик экспериментнинг якуний босқичида пулс тезлиги 78,40 зарба/мин дан ошди. Бу ҳақиқат юрак-қон томир тизимини янада ўқитиш зарурлигини кўрсатади.

Худди шу ўсиш динамикаси ўрганилаётган талабаларда юрак-қон томир тизими ва вестибуляр аппаратлар кўрсаткичларида ифодаланади. Масалан, экспериментал надгуруҳ дам олиш пайтида юрак уриши, ортостатик тест, Яроцкий тести ва Руфиер тести бўйича назорат гуруҳидан тўлиқ устун Руфьекелди. Шунинг учун шуни таъкидлаш мумкинки, катта ҳажмда (70% гача) қўлланиладиган ноанъанавий жисмоний тарбия воситалари чидамлилиқ ва жисмоний ҳолат даражасини

кичик ҳажмда (10-20%) ишлатиладиган анъанавий циклик машқларга қараганда юқори самарадорлик билан ошириши мумкин.

Хулоса:

1. Стандарт Давлат дастурига мувофиқ жуда оз сонли талабаларнинг жисмоний тарбия билан шуғулланиш истаги борлиги аниқланди (ўртача коэффициент барча талабаларнинг 0,6% дан 9% гача). Пауерлифтинг, карате, дарт, армрестлинг, бадий гимнастика, фитнес, бокс, кураш ва қўл жанги элементлари каби ноанъанавий воситалар университетларнинг жисмоний тарбия дарсларида кенг қўлланилади.

2. Чидамлиликни ривожлантириш учун ишлатиладиган анъанавий циклик машқлар (югуриш, юриш, чанғи, ешкак ешиш) ҳар доим ҳам тайёргарлик ва махсус тиббиёт бўлимларига мансуб талабалар томонидан талаб даражасида қўлланилмаслиги аниқланди. Ушбу турдаги циклик машқларни бажариш одатда ўқувчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ва жисмоний тайёргарлигини талаб қилади. Талабаларнинг тайёргарлик ва махсус тиббиёт бўлимлари учун чидамлилик ва жисмоний ҳолат даражасини ошириш учун сиз танани энергия билан таъминлашнинг аеробик режимларида бажариладиган ноанъанавий жисмоний тарбия воситаларидан фойдаланишингиз мумкин (пулс 150 зарба / мин гача).

3. Анъанавий бўлмаган жисмоний тарбия воситаларидан (150 зарба / мин гача) катта ҳажмда (70% гача) фойдаланиш талабаларда чидамлилик ва жисмоний ҳолат даражасини оширишга имкон берганлиги аниқланди. анъанавий циклик машқлардан фойдаланишга қараганда кўпроқ даражада кичик ҳажмда (10-20%). Экспериментал гуруҳ педагогик экспериментнинг якуний босқичида назорат гуруҳи устидан чидамлилик ва жисмоний ҳолат (Купер тести, дақиқада дам олиш юрак уриши, ортостатик тест, Яроцкий тести, Руфиертести) бўйича тўлиқ устунлик қилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Р.И.Нуримов. –Футбол назарияси ва услубияти||. Дарслик. ИТА-ПРЕСС.Тошкент. 2015 йил. 342 б.
2. Р.И.Нуримов, Абидов Ш.У, Нуримов З.Р, С.Р.Давлетмурадов. –Спорт ва миллий о„йинлар|| (Футбол).Дарслик.ИТА-ПРЕСС. Тошкент. 2015 йил. 211-248 б.
3. Алиев М.Б., Усмонхо„жаев Т.С., Сагдиев Ҳ.Ҳ. Спорт о„йинлари. Футбол. Т.,Илм Зиё, 2007. 118 б.

4. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
5. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
6. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
7. Давлетмуратов С. Р., Бобомуродов Б. К. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА. – 2011.
8. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги хужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
9. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҶИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
10. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
11. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
12. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
13. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
14. Қутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational

- sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151. ISSN: 2181-3906
International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 1 / ISSUE 1 395
15. Raxmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Иновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
16. Шаймарданов Д. Б. Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка хос юкламалар хажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш динамикаси //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 141-145.
17. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
18. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
19. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
20. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
21. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М. Оценка уровня функциональной подготовленности юных футболистов 16-18 лет //ТАЪЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA. Маънавий маърифий, илмий-услубий журнал. Ташкент. – 2015. – №. 2. ISSN: 2181-3906 International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 1 / ISSUE 1 396
22. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
23. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.

